

EL LEGADO DE UN MAESTRO:
LA OBRA DE GERMÁN ORDUNA VEINTE AÑOS DESPUÉS

INTRODUCCIÓN

En diciembre de 2019 se cumplieron veinte años del fallecimiento de Germán Orduna, fundador de esta revista y del Seminario de Edición y Crítica Textual (SECRIT). Para conmemorar este aniversario, realizamos un coloquio en el que participaron, además de miembros del SECRIT, colegas de universidades argentinas y extranjeras, entre quienes Alejandro Higashi fue nuestro invitado especial. Versiones extendidas de lo que se leyó en esa ocasión integran ahora el presente *dossier*, en los que la orientación dominante es el análisis, comentario y discusión de la vigencia de los aportes de Germán Orduna al hispanomedievalismo y a la crítica textual de textos en español. También se incorporan trabajos sobre textos y problemas ecdóticos específicos en los que esos aportes de Orduna funcionan como fuente de inspiración y marco teórico.

Contra todos los pronósticos de las corrientes teóricas formalistas, persiste en los debates culturales actuales –y aún en las reconstrucciones de la historia intelectual– el tradicional tópico “el autor y su obra”, en el que los perfiles histórico-biográficos de un sujeto enunciador y las características formales e ideológicas de un conjunto de textos producidos por (o atribuidos a) ese sujeto se nos presentan como instancias indisolubles a la hora de analizarlas o discutir las. En este caso, aunque nuestra intención fue enfocarnos en la obra crítica y su significación y trascendencia, evitando la evocación personal del profesor y del

investigador que fuera colega o maestro de quienes escriben aquí, no se ha podido evitar que las huellas sutiles y los breves ecos de su memoria en nuestra propia experiencia vital emerjan aquí y allá en las colaboraciones aquí reunidas. En algún caso, esto es muy explícito; en otros, funciona como un nivel de sentido al que tienen acceso quienes comparten el conocimiento de las circunstancias en que tal tema o tal argumento comenzaron a tomar forma en situaciones puntuales de conversación, de discusión o de enseñanza. De modo que nos aprestamos a la exposición de una obra, pero con el horizonte implícito de la evocación de un autor, al que nos liga la admiración intelectual y el afecto personal.

LEONARDO FUNES Y SOLEDAD BOHDZIEWICZ